

PUASSON TENGLAMASI UCHUN AYIRMALI DIREXLI MASALASI.

Mirzayeva Bo`rixol Muxammad qizi

Termiz Davlat Universiteti

Amaliy matematika(sohalar bo'yicha) magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada elliptik tenglamalar uchun chegaraviy masalalar hamda Puasson tenglamasi uchun ayirmali Direxli masalasi, uning regulyar va noregulyar sohadagi yechimlarini topish usullari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Puasson tenglamasi, Direxli masalasi, ayirmali usullar, Laplas operatori, Teylor qatoriga yoyish, regulyar va noregulyar shablon.

Аннотация: В статье описаны краевые задачи для эллиптических уравнений и дифференциальная задача Дирека для уравнение Пуассона, а также методы нахождения ее решений в регулярных и нерегулярных областях.

Ключевые слова: уравнение Пуассона задача Дириле дифференциальные методы, оператор Лапласа расширение ряда Тейлора регулярных и нерегулярных областях.

Abstract: The article describes the boundary value problems for elliptic equations and the differential Dirichlet problem for the Poisson equation, as well as methods for finding its solutions in regular and irregular domains.

Key words: Poisson's equation, Dirichlet's problem, differential methods, elliptic equation, boundary value problem, Laplace operator, Taylor series expansion, regular and irregular template.

Hozirgi kunda ko'plab zamonaviy matematik paketlar mavjudki, ular oddiy differensial tenglamalarni yetarlicha aniqlikda ham analitik va ham sonli yechib berish imkoniyatga ega. Buning uchun esa oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechishning hisoblash usullari va ularning xususiyatlari bilan yaqindan tanishishni talab qiladi. Bu bilan birga shunday masalalar ham uchraydiki, ularni mavjud usullar

bilan emas, balki ularning modifikatsiyasi, yangi uslubi va algoritmi bilan yechish lozim bo'ladi. Yuqori tartibli differensial masalalarni mavjud paketlar yordamida bajarish bir qancha muommolar yuzaga keladi. Keling yuqori tartibli masalalarni Puasson tenglamasini misolida uning yechimini Laplas operatori va Teylor qatorlariga yoyish orqali topish usullarini ko'rib chiqaylik.

O'lchami p -ga teng bo'lgan chekli sohada Puasson tenglamasi uchun Dirixle masalasini qaraylik

$$\Delta u = \sum_{\alpha=1}^p \frac{\partial^2 u}{\partial x_{\alpha}^2} = -f(x), \quad x \in G, \quad (1)$$

$$u|_{\Gamma} = \mu(x)$$

Bu yerda $x = (x_1, \dots, x_p)$, G - esa Γ chegaraga ega bo'lgan p -o'lchamli chekli soha. Differensial masala (1) ni yechimi uchun ayirmali sxemalarni qaraymiz.

2) Differensial masalani ayirmali sxemalar bilan yechish uchun differensial masala aniqlangan uzluksiz sohani diskret soha ya'ni to'r sohasi bilan almashtirish talab qilinadi, hamda asosiy differensial tenglama va unga mos qo'shimcha shartlarni (odatda ushbu shartlar sifatida boshlang'ich va chegaraviy shartlar qaraladi) ayirmali tenglamalar ko'rinishida yozish talab qilinadi. Shu maqsadda asosiy differensial tenglama (1) ni approksimatsiyalash uchun Laplas operatorining

$$\Delta u = L_1 u + L_2 u, \quad L_{\alpha} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_{\alpha}^2}, \quad \alpha = 1, 2, \quad (2)$$

$x = (x_1, x_2)$ tekislikda qaraymiz. Ushbu tekislikdagi $x = (x_1, x_2)$ nuqtada differensial operatorning $L_1 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}$ yoki $L_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}$ har birini uch nuqtali ayirmali operatorlar bilan approksimatsiyalaymiz Δ_1 yoki Δ_2 :

$$L_1 v \sim \Delta_1 v = v_{x_1, x_1} = \frac{1}{h_1^2} (v(x_1 + h_1, x_2) - 2v(x_1, x_2) + v(x_1 - h_1, x_2)), \quad (3)$$

$$L_2 v \sim \Delta_2 v = v_{x_2, x_2} = \frac{1}{h_2^2} (v(x_1, x_2 + h_2) - 2v(x_1, x_2) + v(x_1, x_2 - h_2)), \quad (4)$$

Bu yerda \sim approksimatsiya belgisi $h_1 > 0$ va $h_2 > 0$ esa berilgan sonlarular mos ravishda x_1 va x_2 o'qlar bo'yicha qadamlar.

Ayirmali Δ_1 operator quyidagi uch nuqtali regulyar (teng oralikli) shablonda aniqlangan

$$(x_1 - h_1, x_2), (x_1, x_2), (x_1 + h_1, x_2)$$

Δ_2 operator esa ushbu uch nuqtali regulyar shablonda aniqlangan

$$(x_1, x_2 - h_2), (x_1, x_2), (x_1, x_2 + h_2)$$

1- rasm: Regulyar "krest" shabloni

Endi ayirmali operatorlar (3) va (4) tenglamalardan foydalangan holda (2) Laplas operatorini ushbu ayirmali operator bilan almashtiramiz

$$\Delta v = \Delta_1 v + \Delta_2 v = v_{x_1, x_1} + v_{x_2, x_2} \quad (5)$$

Bu operator 1-rasmda keltirilgan "krest" shablonda aniqlangan va quydagi nuqtalardan tashkil topgan:

$$(x_1 \pm h_1, x_2), (x_1, x_2), (x_1, x_2 \pm h_2).$$

Ushbu shablon 1-rasmdagi shablonda o-nuqta (x_1, x_2) ga ,

1-nuqtasi $(x_1 + h_1, x_2)$ ga mos keladi va hokoza.

Munosabatlar (3) - (5) va 1- rasmdan ko'rish mumkinki

$$\Delta v_0 = \frac{1}{h_1^2}(v_1 - 2v_0 + v_3) + \frac{1}{h_2^2}(v_2 - 2v_0 + v_4) \quad (6)$$

o'rinli bo'ladi.

Xususiy holda, $h_1 = h_2 = h$ bo'lganda (kvadrat shablon) da ushbu tenglikga ega bo'lamiz

$$\Delta v_0 = \frac{1}{h^2}(v_1 + v_2 + v_3 + v_4 - 4v_0) \quad (7)$$

Endi Laplas operatori (2)ning ayirmali operator (5) bilan approksimatsiyalanganidagi yaqinlashish xatoliklarni hisoblaymiz. Bundan Teylor qatoriga yoyilmalardan foydalanamiz.

$$V(x_1 \pm h_1, x_2) = v \pm h_1 \frac{\partial v}{\partial x_1} + \frac{h_1^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} + \frac{h_1^3}{3!} \frac{\partial^3 v}{\partial x_1^3} + \frac{h_1^4}{4!} \frac{\partial^4 v}{\partial x_1^4} + o(h_1^4)$$

$$V(x_1, h_2 \pm x_2) = v \pm h_2 \frac{\partial v}{\partial x_2} + \frac{h_2^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} + \frac{h_2^3}{3!} \frac{\partial^3 v}{\partial x_2^3} + \frac{h_2^4}{4!} \frac{\partial^4 v}{\partial x_2^4} + o(h_2^4)$$

Bu formulalarda soddalik uchun v funksiyaning argumentlari yozilmagan x_1 va x_2 o'zgaruvchining funksiyasidan iborat, yani $v = v(x_1, x_2)$.

Ushbu yoyilmalardan foydalangan holda $\alpha = 1, 2$ deb olib, quydagilarga ega bo'lamiz:

$$\Delta_\alpha v = \frac{\partial^2 v}{\partial x_\alpha^2} + \frac{h_\alpha^2}{12} \frac{\partial^4 v}{\partial x_\alpha^4} + O(h_\alpha^4) = L_\alpha v + \frac{h_\alpha^2}{12} L_\alpha^2 v + O(h_\alpha^4) \quad (8)$$

U holda

$$\mu v - \Delta v = \frac{h_1^2}{12} L_1^2 v + \frac{h_2^2}{12} L_2^2 v + O(h_1^4 + h_2^4) \text{ kelib chiqadi.}$$

Bundan ko'rinadiki,

$$\mu v - \Delta v = O(|h|^2) \quad |h|^2 = h_1^2 + h_2^2$$

Bu yerda $v(x)$ ixtiyoriy funksiyabo'lib, u $x_\alpha \alpha = 1, 2$ bo'yicha hech bo'lmaganda to'rtinchi tartibgacha bo'lgan chegaralangan xosilalarga ega (ushbu to'g'ri to'rtburchakli soxada)

$$x_\alpha - h_\alpha \leq \bar{x}_\alpha \leq x_\alpha + h_\alpha \quad \alpha = 1, 2, h_\alpha \leq h_\alpha$$

Shunday qilib, ayirmali operator (5) Laplas operatori (2) niregulyar "krest" shablonidagi ikkinchi tartibli approksimatsiyasi bo'ladi. Xuddi shunday, p-o'lchali Laplas operatorining ($p > 2$) ayirmali approksimatsiyasi tuziladi.

p-o'lchamli Laplas operatori I qaraymiz

$$Lu = \sum_{\alpha=1}^p L_{\alpha} u, \quad L_{\alpha} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_{\alpha}^2} \quad (9)$$

Differentsial operator L_{α} uch nuqtali ayirmali operator Δ_{α} orqali approksimatsiyalash natijasida quydagiga ega bo'lamiz .

$$\mu v = \sum_{\alpha=1}^p \mu_{\alpha} v, \quad \mu_{\alpha} v = v_{x_{\alpha} x_{\alpha}} \quad (10)$$

$$\Lambda_{\alpha} v = v_{\bar{x}_{\alpha} x_{\alpha}} = \frac{1}{h_{\alpha}^2} (v^{(+1\alpha)} - 2v + v^{(-1\alpha)}), \quad (11)$$

Bundan formula (11) kelib chiqadi.

Bu yerda . Bu yerda nuqta , nuqtani yo'nalish bo'yicha o'ng tomoniga (yoki chap tomoniga) masofaga siljitishdan hosil bo'ladigan nuqtadan iborat (2-rasm).

2-rasm. Ko'p o'lchamli holatdagi shablon Ayirmali operator (10) uchun shablon $(2p+1)$ ta $x, a=1,2,\dots,p$ nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi.

Masalan: $p=3$ bo'lganda shablon 7 ta nuqtadan iborat bo'ladi.

$$(x_1 - h_{1-}, x_2), (x_1 + h_{1+}, x_2), (x_1, x_2), (x_1, x_2 - h_{2-}), (x_1, x_2 + h_{2+}),$$

3)Ushbu paragrafda Laplas operatorining noregulyar "krest"shablondagi ayirmali approksimatsiyasini qaraymiz. Ikki o'lchamli ($p=2$) bo'lgan holda ushbu shablon quydagi beshta nuqtadan tashkil topgan bo'ladi.

$$(x_1 - h_{1-}, x_2), (x_1 + h_{1+}, x_2), (x_1, x_2), (x_1, x_2 - h_{2-}), (x_1, x_2 + h_{2+}),$$

Bu yerda $h_{1\pm} > 0$, $h_{2\pm} > 0$, hamda hech bo'lmaganda bitta α uchun $h_{\alpha+} \neq h_{\alpha-}$, bo'ladi. (2-rasm).

Xar bir L1 va L2 operatorlarni mos ravishda quydagi uchta nuqta bo'yicha approksimatsiyalaymiz (3-rasm).

$$(x_1 - h_{1-}, x_2), (x_1 + h_{1+}, x_2), (x_1, x_2) \text{ (ТОЧКИ 3, 1, 0)}$$

$$(x_1, x_2 - h_{2-}), (x_1, x_2 + h_{2+}), (x_1, x_2) \text{ (ТОЧКИ 4, 2, 0)},$$

Buning uchun ushbu munosabatlardan foydalanamiz:

Bu

yerda

$$\left. \begin{aligned} L_1 v &\sim \Lambda_1^* v = \\ &= \frac{1}{\hbar_1} \left[\frac{v(x_1 + h_{1+}, x_2) - v(x_1, x_2)}{h_{1+}} - \frac{v(x_1, x_2) - v(x_1 - h_{1-}, x_2)}{h_{1-}} \right], \\ L_2 v &\sim \Lambda_2^* v = \\ &= \frac{1}{\hbar_2} \left[\frac{v(x_1, x_2 + h_{2+}) - v(x_1, x_2)}{h_{2+}} - \frac{v(x_1, x_2) - v(x_1, x_2 - h_{2-})}{h_{2-}} \right], \end{aligned} \right\} (12)$$

где $\hbar_\alpha = 0,5 (h_{\alpha-} + h_{\alpha+})$, $\alpha = 1, 2$.

Noregulyar shablonda ayirmali Laplas operatori quydagi ko'rinishga ega bo'ladi

$$\Lambda^* v = \Lambda_1^* v + \Lambda_2^* v = v_{\bar{x}_1 \bar{x}_1} + v_{\bar{x}_2 \bar{x}_2}. \quad (13)$$

3-rasm : Noregulyar "krest" shabloni

Agar $h_{1-} = h_{1+} = h_1$, bo'lsa, u holda $\Lambda_1^* v = \Lambda_1 v = v_{\bar{x}_1, x_1}$ va hokoza.

Argumentlarni har safar yozib yurmaslik maqsadida (ular $p > 2$ bo'lganda juda yirik ko'rinishida egallaydi), quydagi belgilashlarni kiritamiz.

$$\begin{aligned} x^{(+1)} &= (x_1 + h_{1+}, x_2), \\ x^{(-1)} &= (x_1 - h_{1-}, x_2), \\ x^{(\pm 1_2)} &= (x_1, x_2 \pm h_{2\pm}), \\ v^{(+1_\alpha)} &= v(x^{(+1_\alpha)}), \\ v &= v(x), \quad v^{(-1_\alpha)} = v(x^{(-1_\alpha)}), \\ \alpha &= 1, 2. \end{aligned}$$

4-rasmda x va $x^{(\pm 1_\alpha)}$ nuqtalarni joylashishi ko'rsatilgan Λ_α^* uchun ifodani quydagicha yozish mumkin

$$\left. \begin{aligned} \Lambda_\alpha^* v &= v_{\bar{x}_\alpha, \hat{x}_\alpha} = \frac{1}{\bar{h}_\alpha} \left[\frac{v^{(+1_\alpha)} - v}{h_{\alpha+}} - \frac{v - v^{(-1_\alpha)}}{h_{\alpha-}} \right], \\ \bar{h}_\alpha &= 0,5 (h_{\alpha-} + h_{\alpha+}), \quad \alpha = 1, 2. \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

Taylor qatoriga yoyish orqali $v_{\bar{x}\bar{x}} - v''$ hatolik uchun quydagi bahoga ega bo'lamiz

$$\Lambda_{\alpha}^* v - L_{\alpha} v = \frac{1}{3} (h_{\alpha+} - h_{\alpha-}) \frac{\partial^3 v}{\partial x_{\alpha}^3} + O(h_{\alpha}^2). \quad (15)$$

Shunday qilib, formula (13) bilan aniqlanadigan noregulyar shablondagi operator, Laplas operatorini birinchi tartibli approksimatsiyalaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Matlab, Maple (Самоучитель). – М.: ИТ Пресс, 2006. – 496 с.
2. Арушанян О.Б., Залёткин С.Ф. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений на Фортране. – М.: Изд-во МГУ, 1990.– 336 с.
3. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.
4. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и упражнениях. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 240 с.
5. Вержбицкий В. М. Основы численных методов. – М.: Высшая школа, 2009. – 848 с.
6. Заусаев А.Ф. Разностные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: Учеб. пособ. - Самара: Самарский гос. техн. ун-т, 2010. - 100 с.
7. Исраилов М.И. Ҳисоблашметодлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1-қисм. – 2003. – 440 б.; 2-қисм. – 2008. – 340 б.
8. А.А.Самарский ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ НАУКА М 1971 глава-IV 230с